

از بنیان‌های فکری و اندیشه خودکفایی تا بحران آب: تحلیلی از شرایط ایران

From Intellectual Foundations of the Self-Sufficiency Policy to Water Stress:

An Analysis of Conditions in Iran

Khaled Ali Soltan Gajin¹, Seyed Ali Badri²

¹ MA; Geography and Rural Sustainable Development Management; University of Tehran; khaled.joma.1984@gmail.com

² Associate Prof.; Faculty of Geography; University of Tehran; sabadri@ut.ac.ir

چکیده:

کمبود آب در ایران باعث آسیب‌های غیرقابل جبران زیست‌محیطی شده است؛ از جمله خشک شدن دریاچه ارومیه، تنش آبی در ۲۷۸ شهر و فرونشست زمین که زندگی ۲۴ میلیون نفر را در معرض خطر قرار داده است. علاوه بر این، قطع چندساعته آب و برق به بخشی از زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شده است. در حالی که پژوهش‌های پیشین این بحران را به گسترش کشاورزی، بهره‌برداری ناپایدار، بهره‌وری پایین، ناکارآمدی مدیریتی، ضعف در قوانین و حکمرانی ضعیف نسبت می‌دهند، این تحقیق ریشه‌های عمیق‌تر ایدئولوژیک را در بنیان‌های فکری بررسی می‌کند. تمرکز این مطالعه بر ایدئولوژی دولت‌محور «خودکفایی»، کنترل متمرکز اقتصاد، ظهور «پیمانکاران رانتی» و تأثیر سوسیالیسم اسلامی بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران است. همچنین تأثیر اندیشه مارکسیستی و نظریه وابستگی در شکل‌دهی الگوهای سیستماتیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استفاده از تحلیل اسنادی و مصاحبه‌های میان‌رشته‌ای، این پژوهش به بررسی تعامل پیچیده عوامل اقلیمی، اقتصادی، سیاسی، فلسفی و تاریخی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که سوسیالیسم اسلامی زمینه‌ساز سلطه نظریه وابستگی است، گفتمان خودکفایی و سلطه دولت بر اقتصاد را تقویت می‌کند و بدین ترتیب نقش مهمی در تداوم بحران پایدار آب در ایران ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها: بحران آب؛ ایران؛ خودکفایی غذایی؛ پیمانکاران رانتی؛ نظریه وابستگی؛ ایدئولوژی چپ اسلامی؛ مارکسیسم.

Abstract:

Water scarcity in Iran has caused irreversible environmental damage, including the drying of Lake Urmia, water stress in 278 cities, and land subsidence affecting 24 million people. In addition, multi-hour water and electricity outages have become a daily phenomenon in the lives of Iranians. While previous studies attribute this crisis to agricultural expansion, unsustainable extraction, low productivity, managerial inefficiency, weak legislation, and poor governance, this research

This is a preprint version of the article, available on Zenodo. The final version will be published in a peer-reviewed journal.

examines the deeper ideological roots in foundational thought. It focuses on the state-driven ideology of "self-sufficiency," centralized economic control, the rise of "rentier contractors," and the influence of Islamic socialism on Iran's economic and political structures. Furthermore, it investigates the impact of Marxist thought and Dependency Theory in shaping systemic patterns. Using documentary analysis and interdisciplinary interviews, the study explores the complex interplay of climatic, economic, political, philosophical, and historical factors. The findings reveal that Islamic socialism provides the foundation for the dominance of Dependency Theory, reinforces the rhetoric of self-sufficiency and state economic control, and thus plays a key role in sustaining Iran's persistent water crisis.

Keywords: *Water crisis; Iran; Food self-sufficiency; Rentier contractors; Dependency Theory; Islamic leftist ideology; Marxism.*

مقدمه:

آب از گذشته‌های دور مسأله ایرانیان بوده است. حفر ۲۱ هزار کیلومتر قنات که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته، احداث آب‌بندهای بسیار و فعالیت کشاورزی متناسب با اقلیم، نمونه‌هایی از تلاش ایرانیان باستان برای بقاء، سازگاری و مدیریت منابع محدود آب در طول هزاران سال گذشته است (Daoudy, Sowers, and Weinthal 2022; Hejazi 2023; Saatsaz and Rezaei 2023). در دهه‌های اخیر با ورود تکنولوژی حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق، توأم با محور قرارگرفتن شعار خودکفایی غذایی، سدسازی بی‌رویه و ساخت صنایع سنگین و آب‌بر در دشت‌های ممنوعه، نظام سنتی مدیریت منابع آب در ایران را دچار تغییرات اساسی کرده و مصرف آب در کشور افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که هم اکنون ۲۷۸ شهر ایران در معرض تنش آبی و ۲۳ میلیون نفر در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند (Behling et al. 2022; Center n.d.; Golian et al. 2021; Jalal Mirnezami, 2022; Molle, and Talebi Eskandari 2024; Rahimi-Feyzabad et al. 2022).

مطالعات بسیاری به بحران آب در ایران پرداخته‌اند (Islami and Rahimi 2019; Mirzavand and Bagheri 2020). حدود ۹۰ درصد از آب شیرین تجدیدپذیر در ایران مصرف می‌شود که نشان‌دهنده سطح بسیار بالای تنش آبی در کشور است (Ketabchy 2021; Nouri et al. 2023). شاخص تنش آبی فالکن‌مارک شرایط آبی یک منطقه را براساس میزان آب سالانه در دسترس برای هر نفر در چهار دسته قرار می‌دهد: بدون تنش (بیش از ۱۷۰۰ مترمکعب)، تنش (۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ مترمکعب)، کمبود (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمکعب) و کمبود مطلق (کمتر از ۵۰۰ مترمکعب) (Brown and Matlock 2017). براساس این شاخص، ایران با ۱۵۶۰ مترمکعب آب تجدیدپذیر برای هر نفر، در دسته تنش آبی قرار می‌گیرد (Falkenmark, Lundqvist, and Widstrand 1989; Nouri et al. 2023).

در کنار عوامل محیط طبیعی همچون قرارگیری ۸۵ درصد مساحت ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک، میزان اندک بارش سالیانه تا یک سوم میانگین بارش جهانی و بالابودن میزان تبخیر تا ۳ برابر میانگین جهانی، تاکنون مطالعات بسیاری در مورد علل بحران آب در ایران انجام شده است؛ گسترش اراضی کشاورزی و برداشت

بی‌رویه از منابع آب، بهره‌وری پایین آب در ایران، ناکارآمدی و سوء مدیریت، ضعف در قوانین، حکمرانی ضعیف در حوزه آب، جانمایی ناصحیح صنایع از جمله عوامل بحران آب در ایران ذکر شده‌اند (Barati, Pour, and Sardooei 2023; Karimi et al. 2024; Nouri et al. 2023; Rastegaripour et al. 2024).

با این حال به نظر می‌رسد عوامل دیگری فراتر از موارد ذکر شده وجود دارند که بستر لازم برای شکل‌گیری این بحران را فراهم آورده‌اند؛ مبانی اندیشه‌ای که ده‌ها سال بر فرهنگ، ادبیات و تفکر مردم و روشنفکران ایران تاثیر گذاشت: نفوذ اندیشه چپ از دوران مشروطه (۱۲۸۴ شمسی) تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ که تاثیر خود را به صورت غلبه «نظریه وابستگی» طی دهه نخست انقلاب اسلامی و در تدوین قانون اساسی در قالب شعار خودکفایی و توسعه کشاورزی نشان داد (Pesaran 1982).

بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که در زمینه پرداختن به مسأله بحران آب از منظر اندیشه‌ای، خلاء مطالعاتی وجود دارد به‌گونه‌ای که در مطالعات پیشین صورت گرفته مغفول مانده‌است. از این‌رو نوشتار حاضر در پی آن است که بحران آب ایران را از دیدگاه تفکر حاکم بر «شعار خودکفایی» و «سلطه دولت بر اقتصاد» مورد کنکاش قرار دهد و ضمن ریشه‌یابی و معرفی پدیده‌ای بنام «پیمانکاران رانتی»، به تاثیرات «اندیشه مارکسیسم» و «نظریه وابستگی» که بستر لازم برای بروز این بحران را فراهم آورده‌اند، بپردازد و به این سؤالات مبانی پاسخ دهد که با وجود محدودیت‌های محیط طبیعی چگونه شعار خودکفایی و توسعه کشاورزی در متن قانون اساسی قرار گرفت و چه عامل یا عواملی زمینه را برای شکل‌گیری و گسترش سدسازی بی‌رویه و احداث صنایع آب‌بر در دشت‌های ممنوعه فراهم کرد؟

مبانی نظریه‌ای:

مبانی تفکر ایدئولوژیک در تدوین قوانین در نظام‌های حقوقی بسیار حیاتی است. اصول ایدئولوژیک نقش مهمی در شکل‌دهی چارچوب‌های قانونی و حکمرانی دارند. آنها بر ارزش‌ها، هنجارها و باورهایی که زیربنای قوانین و مقررات هستند و نیز بر نحوه عملکرد جوامع و تعامل افراد در آنها، تأثیر می‌گذارند. درک زیربنای ایدئولوژیک سیستم‌های حقوقی برای درک منطق پشت قوانین و پیامدهای اجتماعی آنها ضروری است. بنابراین با بررسی مبانی ایدئولوژیک چارچوب‌های قانونی، می‌توان به درک عمیق‌تری از اصول راهنمای تدوین و اجرای قوانین در یک جامعه معین دست یافت (Freeden 2000; Lichtheim 1965). از این‌رو برخی مبانی ایدئولوژیک که به نظر می‌رسد در شرایط خاص زمان پیروزی انقلاب به نوعی در تدوین قانون اساسی اثرگذار بوده، مورد بحث قرار می‌گیرد.

- سوسیالیسم و مارکسیسم

عنوان و اصطلاح سوسیالیسم در اوایل قرن نوزدهم میلادی پدید آمد. با این همه، هیچ تعریف عملی مورد قبول همگان از سوسیالیسم و اقتصاد سوسیالیستی تا به حال صورت نگرفته است. نظریه اقتصاد سوسیالیستی همیشه با مکتب مارکسیسم یکی نیست؛ زیرا نظریه پردازان قبل از مارکس مقالات و تحقیقات مهمی در زمینه سوسیالیسم ارائه کرده بودند. می توان گفت سوسیالیسم از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ پیش از مارکس شروع می شود و این مرحله با انتشار اعلامیه معروف به بیانیه (مانیفست) کارل مارکس و فردریش انگلس در ۱۸۴۸ م به طور قطعی پایان یافت (LOVELL 1992; Simkhovitch 1913). سوسیالیست های اولیه که آغازگر اقتصاد نوکلاسیک هستند، انتقاداتی نسبت به اقتصاددانان کلاسیک انجام دادند. مهمترین این انتقادات از نظر بابف^۱ عبارت است از:

- نظام مالکیت خصوصی باید جای خود را به نظام جامعه کالای ملی بدهد و مالکیت عام جای مالکیت خاص را بگیرد.

- کار کردن وظیفه عمومی و همگانی است نه اینکه هر کارگر در کارخانه به موجب دستورات و اوامر بالاترین مقام، براساس اصل سودمندی اجتماعی کار کند.

- تصمیمات مربوط به تخصیص منابع تولید و توزیع، به صورت متمرکز گرفته می شود.

- از آنجا که هیچ پول و مزدی وجود ندارد، کالاهای مصرفی فردی بین اعضا بر اساس اصل برابری توزیع شود.

- دولت در رأس تمام امور اقتصادی است و کلیه مبادلات اقتصادی توسط دولت صورت می گیرد (Anon 2020; Rowthorn 1973).

مارکس در کتاب «سرمایه» دولت را حافظ و نگهدار نظام سرمایه داری می داند؛ لذا خواهان اضمحلال کامل دولت و لغو کامل مالکیت خصوصی است. سایر مواردی که مارکس بیان می کند، مشابه پیش فرض های بابف است. مارکس با پیش کشیدن مفهوم طبقه، بر تقدم اقتصاد بر سیاست تأکید دارد (Luke 1999).

- ورود اندیشه چپ به ادبیات و فرهنگ ایران

ادبیات مارکسیسم به دلیل «طرح مسائل آرمانی و توجه به اقشار فرودست، فعالیت احزاب و جریان های چپ، توفیقات جهانی مارکسیسم در شوروی، چین، ویتنام و سایر نقاط جهان، کسب حقانیت برای هواداران مارکسیسم به علت فداکاری و از خودگذشتگی پیروان آن، ارائه مضامین تازه در ادبیات از قبیل استبدادستیزی، آزادی و عدالت خواهی» از دوران مشروطه (۱۲۸۴ شمسی) در ایران گسترش و رونق بسیار یافت (Mosavi Borazgani and Mohammadi 2023).

¹ Francois-Noel Babeuf 1760-1797

قشر سنتی و روحانیت ایران در مواردی مانند عدالت‌خواهی، توجه به طبقات فرودست و لزوم نابودی شاه با جریان چپ اشتراک نظر داشتند و قرائت سوسیالیستی از اسلام در میان آنان افزایش یافت. در این میان نقش دکتر شریعتی بسیار حائز اهمیت است. شریعتی که به گفته میشل فوکو «ایدئولوگ انقلاب» و پس از آیت الله خمینی دومین چهره انقلاب بود، تلاش می‌کرد با حذف ماتریالیسم، بین مارکسیسم و اسلام پیوند برقرار کند و توانست «ایدئولوژی چپ اسلامی» را ارائه کند؛ یعنی در آوردن دین در صورت یک ایدئولوژی. آموزه‌های دکتر شریعتی طی سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ شمسی، تأثیر عمیقی در میان جوانان، نخبگان، جریانات سیاسی، چریکی و مبارزین انقلاب ۱۳۵۷ گذاشت و باعث گسترش اندیشه ضد سرمایه‌داری در جامعه ایران شد (Ayoob 1981; Fadaee 2022; Pesaran 2008). بدین ترتیب شرایط برای غلبه نظریه وابستگی در میان انقلابیون فراهم شد.

- نظریه وابستگی و انقلاب اسلامی ایران

نظریه وابستگی ریشه در مطالعات مربوط به جهان سوم به‌ویژه آمریکای لاتین (برزیل و مکزیک) دارد. از دیدگاه این مکتب رابطه کشورهای جهان سوم به عنوان کشورهای وابسته با کشورهای پیشرفته یا متروپل صرفاً اقتصادی و نابرابر است و باید در چارچوب نظام جهانی بررسی شود. اندیشه سیاسی که زیربنای نظریه وابستگی را تشکیل می‌دهد، مارکسیسم است. آندره گوندر فرانک^۱، پل باران^۲ و دوس سانتوس^۳ از نظریه‌پردازان وابستگی، با تأکید بر روابط استعماری بین کشورهای صنعتی (مرکز) و جهان سوم (اقمار)، معتقدند توسعه‌نیافتگی به دلیل وجود رابطه استعماری، انقلاب صنعتی، جنگ‌ها و تجارت نابرابر است؛ لذا خواهان قطع رابطه با بازار جهانی و حرکت به سمت استقلال و خودکفایی هستند (Ahumada and Torres 2024; Palestini 2023; Papoli-Yazdi and Ebrahimi 2009). تبریته کردن خود از مسائل و معضلات داخلی و نشانه‌گرفتن انگشت اتهام به سمت کشورهای خارجی (صنعتی) ویژگی دیگر مکتب وابستگی است که به گفتمان غالب انقلابیون پیروز بهمن ۵۷ ایران تبدیل می‌شود. این غرب‌ستیزی در ادامه بیگانه‌ستیزی بود که روشنفکران مشروطه برای تعریف مفهوم «وطن» به «تاکید بر اصالت اندیشه ایرانی و برتری ایرانیان» و «غیریت‌سازی» پرداختند که از «عرب و ترک‌ستیزی» دوران مشروطه تبدیل به «غرب و آمریکا‌ستیزی» دوران انقلاب ۵۷ شد (KAVEH PISHGHADAM 2010; Pesaran 2008; Shahidani and Penkovtsev 2017).

در همین فضا، قانون اساسی جدید نیز تدوین می‌شود که تحت تأثیر متون از قبل آمده شده جریانات چپ، اصول نظریه وابستگی به صورت زیر وارد قانون اساسی می‌شوند:

¹ Andre Gunder Frank 1929-2005

² Paul Baran 1910-1964

^۳ Theotonio dos Santos 1936-2018

- اعتقاد به حرکت جهانی علیه سرمایه داری (مقدمه قانون اساسی)
- سلطه دولت بر اقتصاد (اصل ۴۳ و ۴۴)
- تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی (اصل ۳ و ۴۳) (KAVEH PISHGHADAM 2010;)
- (Khalili 2009; Pesaran 2008).

بدین ترتیب شعار خودکفایی غذایی محور برنامه‌ریزی مدیران قرار گرفت و همزمان حجم دولت گسترش بسیار یافت و نظام اقتصادی ایران تحت سلطه دولت قرار گرفت که به همراه دولت رانتیر (رانت نفت)، باعث افزایش ناکارآمدی و فساد در سطوح مختلف شدند؛ همچنین افراد بانفوذ در دولت به منظور حفظ شرایط موجود و کسب منافع بیشتر، اقدام به ایجاد شبکه‌های حامی – پیرو که مهمترین شکل فساد در حکومت است، کردند که در آن وفاداری و تعهد بر تخصص افراد اولویت دارد (Jamali Oskooi, BAKHSHAYESHI ARDESTANI, and BANIHASHEMI 2001; Rose-Ackerman and Palifka 2016; Saeidi 2001; Matthee 2020; PANAH and AMINI 2011). بدین ترتیب زمینه‌های لازم برای بروز بحران آب در ایران فراهم شد.

- دولت رانتیر و پیمانکاران رانتی

دولت‌های رانتی اساساً از رویکردی ناعادلانه در توزیع رانت اقتصادی پیروی می‌کنند. در جامعه‌ای با ساختار رانتی، همه مردم تا حدودی از رانت اقتصادی بهره‌مند خواهند شد اما میزان این بهره‌مندی از فردی به فرد دیگر تفاوت چشمگیری دارد (Bina 1992). با توجه به ساختارهای اداری در ایران، این برنامه طی فرآیندی از بالا به پایین و بر اساس درآمدهای نفتی طراحی و اجرا شده است. دولت‌های رانتی در مسیر کسب رانت اقتصادی، از نظر فنی و اقتصادی از جوامع خود مستقل هستند که این امر آنها را از افراد مربوطه خود دور می‌کند و به استقلال اجتماعی آنها می‌انجامد. بنابراین، چنین دولت‌هایی احساس نیاز نمی‌کنند که طبقات مختلف اجتماعی را در فرآیندهای برنامه‌ریزی مشارکت دهند. در واقع، به دلیل ماهیت دولت‌های رانتیر، جوامع نقش مهمی در فرآیندهای تصمیم‌گیری ایفا نمی‌کنند زیرا منبع قدرت (نفت یا سایر فرآورده‌های خام) در اعماق زمین ذخیره شده است و دولت‌ها به طور انحصاری مسئول بهره‌برداری از آنها هستند (Torabi et al., 2020 ; Beck 2009).

پدیده پیمانکاران رانتی که مولود سلطه دولت بر اقتصاد، دولت رانتیر و شبکه‌های حامی – پیرو است، با ارتباط با ارگان‌های دولتی و با شعارهایی همچون خودکفایی، رفع فقر و محرومیت، اشتغال‌زایی، عمران و آبادانی پروژه‌های مخرب بسیاری را با نگاه سازه‌ای و غیرپایداری، تعریف و اجرا کردند که زیان اجرا و فعالیت این پروژه‌ها از بودجه دولت و هزینه‌های زیست محیطی آن بر دوش مردم و اکوسیستم منطقه است (Harris 2013; Hosseini et al. 2020). جنون سدسازی در دوران بعد از انقلاب و ساخت کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی در دشت‌های

ممنوعه کشور، بخشی از فعالیت‌های پیمانکاران رانتهی است (شکل ۱) (Association n.d.; Ghazinoory, Fatemi, 2022 and Adab 2022).

۱۵۳ سد از ۱۷۲ سد ملی که در ایران به بهره‌برداری رسیده (۸۹ درصد) در دوران بعد از انقلاب ساخته شده‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند سدسازی بی‌رویه - با وجود خالی بودن ۶۰ درصد مخازن سدها - از علل اصلی خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور است (Manouchehri and Mahmoodian 2002; Rezazadeh 2020). استناد به تصاویر ماهواره ای نشان می‌دهد به موازات افزایش سدسازی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، شاهد افزایش سطح زیر کشت و کاهش تراز آبی دریاچه ارومیه هستیم (Naboureh et al. 2021; Madani 2014).

سد گتوند دومین سد مخزنی کشور، نمونه‌ای عملکرد پیمانکاران رانتهی در تاریخ سدسازی ایران است. با وجود هشدارهای اولیه مبنی بر نادرستی مطالعات میدانی و جانمایی ناصحیح مخزن سد بر روی گنبد‌های نمکی و محرز شدن این نادرستی بعد از پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه، این پروژه در نهایت اجرا شد که باعث بالارفتن درجه شوری رودخانه کارون و مشکلات محیط‌زیستی بسیار در منطقه شده‌است؛ به طوری که رئیس وقت سازمان محیط زیست کشور از آن به‌عنوان «جنایتی در حق سرزمین ایران» یاد کرده است. شایان ذکر است که اثرات مکتب وابستگی در جانمایی سد گتوند نیز مشهود است: «قبل از انقلاب آمریکایی‌ها سد گتوند را از نظر محیط‌زیستی بررسی و محل احداث سد را ۱۵ کیلومتر بالاتر تعیین کردند. اما بعد از انقلاب در بررسی‌های صورت گرفته، مسؤولانی که طرح را بررسی کردند اظهار نمودند که آمریکایی‌ها قصد داشتند مخزن سد کوچک باشد و جای آن را نادرست تعیین کردند؛ به همین دلیل مکان سد جابه‌جا شد و قرار شد سد در جای جدید ساخته شود» (Amiri et al. 2023; Jalali, Zarei, and Gutiérrez 2019; Qemashi 2016).

عملکرد پیمانکاران رانتهی تنها محدود به سدسازی نبوده‌است. ساخت ۷۰ درصد کارخانه‌های به شدت آب‌بر فولاد و پتروشیمی در دشت‌های بحرانی و ممنوعه بحرانی، نمونه دیگری از جولان پیمانکاران فاسد در کشور است که باعث افزایش فشار بر اندک منابع آب زیرزمینی موجود و اجرای طرح‌های انتقال آب بین استانی برای تامین آب این صنایع شده که همین امر طی دهه اخیر در مناطق مرکزی ایران اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشته است (Alfoneh 2022; Hosseiniebalam and Ghaffarpasand 2015; Naderi et al. 2024; Parvizimehr et al. 2020).

شکل ۱. نقشه توزیع فضایی کارخانجات فولاد و پتروشیمی در دشت های کشور
(مأخذ: انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران)

- خودکفایی غذایی

در ادبیات اقتصادی، تعابیر مختلفی برای خودکفایی وجود دارد. از یک نگاه، خودکفایی معادل است با تولید همه محصولات استراتژیک در داخل به اندازه مصرف کشور و در نگاهی دیگر، تعادل صادرات و واردات، نشانگر خودکفایی است. هدف خودکفایی، استقلال نسبی در محصولات راهبردی است. در واقع، خودکفایی عبارت است از تولید هر محصول به اندازه تأمین کل مصرف داخلی کشور. دستیابی به خودکفایی در مورد محصولات استراتژیک و راهبردی نظیر گندم، که جزء ماده اصلی غذایی و یکی از محصولات عمده کشاورزی به حساب می آید، به مراتب بیشتر احساس می شود.

به دلیل تنوع شرایط اقلیمی و قابلیت های بهره برداری از منابع تولید، تفاوت در سطح توسعه اقتصادی کشورها و تقسیم بین المللی کار تعداد معدودی از کشورها را می توان یافت که نسبت به تمامی نیازهای مصرفی مواد غذایی به خودکفایی مطلق رسیده باشند. در چنین شرایطی، توسعه ارتباطات تجاری امری اجتناب ناپذیر است. براین

اساس، خودکفایی بدین صورت نیز قابل تفسیر است؛ وضعیت توسعه‌ای که در آن واردات غیرقابل جانشین، توسط صادرات مورد نیاز برای بازپرداخت آن‌ها، تأمین مالی شود (Clapp 2017; Maroufpoor et al. 2021). طبق اصل ۴۳ قانون اساسی ج.ا.ایران، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط ۹ گانه‌ای استوار می‌شود که بند ۹ آن بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، تأکید دارد. آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، واردات مواد غذایی را نماد وابستگی به قدرت‌های خارجی می‌دانست و رژیم پهلوی را به دلیل فقیر ساختن کشاورزان و وادار کردن آنان به مهاجرت به شهرها مورد انتقاد قرار می‌داد. او کشاورزی را «شغل مقدس انبیا» می‌دانست که استقلال کشور را تضمین می‌کند. این رویکرد موجب افزایش تولیدات کشاورزی از ۱۷,۸ میلیون تُن در سال ۱۹۷۷ به ۱۲۰ میلیون تُن در سال ۲۰۱۷ شد (Behling et al. 2022; Haghayeghi 1990; Jalal). (Mirnezami et al. 2024; Nouri et al. 2023).

با وجود اینکه ۸۵ درصد مساحت ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد و میانگین بارش در ایران یک سوم و میزان تبخیر ۳ برابر میانگین جهانی است، وارد شدن شعار خودکفایی به اصول قانون اساسی و محور قرار گرفتن آن، صدمات جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست و منابع آبی ایران وارد کرده‌است (Behling et al. 2022; Karimi et al. 2024; Madani 2014).

بهره‌وری آب در ایران بسیار پایین است؛ طبق گزارشات، در سال ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی به ازای مصرف واحد آب: ۲۲ دلار در روسیه، ۲۶ دلار در چین، ۴۴ دلار در ایالات متحده آمریکا، ۲۸ دلار در سوئد، ۱۷ دلار در ترکیه و در ایران تنها ۵ دلار است (WORLD BANK GROUP n.d.; Rastegaripour et al. 2024). بخش کشاورزی ۹۰ درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده است که ۵۵ درصد آن از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود. تا سال ۱۴۰۱ از مجموع ۶۰۹ دشت مطالعاتی کشور، ۴۱۰ دشت در شرایط بحرانی اضافه برداشت آب قرار گرفته‌اند. اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، خطر فرونشست را نیز افزایش داده‌است. فرونشست در ایران با نرخ بیش از ۵ برابر متوسط جهانی رخ می‌دهد و حدود ۸ میلیون واحد مسکونی و ۲۴ میلیون نفر در کشور در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند (Barati et al. 2023; Center n.d.; Rastegaripour et al. 2024).

شرایط اقلیم ایران، بهره‌وری بسیار پایین آب در ایران، سهم بسیار بالای کشاورزی در مصرف آب کشور و افزایش خطر فرونشست زمین، ناکارآمدی اصل خودکفایی را اثبات می‌کنند؛ اما با این وجود، کشاورزی و دستیابی به خودکفایی غذایی همچنان مورد تأکید دولت‌مردان است.

- امنیت غذایی

امنیت غذایی در طول زمان مفهومی پویا دارد و ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و جهانی قرار گیرد. با این وجود، سیاستگذاران ایرانی امنیت غذایی را همانند خودکفایی در محصولات غذایی کشاورزی به ویژه تولید گندم می‌دانند. با این حال، خودکفایی تنها در صورتی می‌تواند به امنیت غذایی کمک کند که با مزیت نسبی و

مدیریت منابع پایدار همخوانی داشته باشد. نتایج حاصل از بررسی همزمانی خودکفایی و مزیت نسبی و تأثیر واقعی خودکفایی بر سود خالص اجتماعی به عنوان معیاری برای امنیت غذایی نشان داد که با اینکه سیاست خودکفایی از طریق حمایت‌های قیمتی، نهاده‌ها و یارانه‌های اعتباری و برنامه‌های تحقیقاتی و ترویجی، موجب افزایش بهره‌وری فیزیکی مزارع گندم و همچنین افزایش سطح زیر کشت شده لیکن سود خالص اجتماعی تولید گندم در دوره مورد مطالعه منفی بوده و نشان‌دهنده تأثیر منفی سیاست خودکفایی بر امنیت غذایی است (Bagher Ghalibaf, Gholami, and Mohammadian 2022; Clapp 2017; Maroufpoor et al. 2021; Najafi Alamdarlo, Riyahi, and Vakilpoor 2019).

واقعیت‌های کنونی در ایران نیز نشان‌دهنده روند رو به تشدید بحران آب است؛ نمودهایی مانند خشک شدن رودخانه زاینده‌رود، دریاچه هامون و دریاچه ارومیه، کمبود شدید آب در برخی مناطق مانند دشت‌های بیرجند و جیرفت، و کاهش سرانه منابع آب تجدیدپذیر تا نزدیکی مرز بحران آب. با وجود سه دهه سیاست‌های ملی تأمین آب در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار، شواهد موجود نشان می‌دهد که نه مدیریت آب و نه تولید گندم در مسیری پایدار حرکت نکرده‌اند (Madani 2014).

روش تحقیق

در این مطالعه ابتدا با مرور اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای، یک مدل مفهومی اولیه بحران آب در ایران طراحی شد (شکل ۲). این مدل مفهومی در قالب یک پرسشنامه در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران از رشته‌های مختلف دانشگاهی قرار گرفت و همراه با آن توضیح داده شد که موضوع بحران آب در ایران و از جمله خشک شدن دریاچه ارومیه، ریشه در رویکردهای فکری و اندیشه‌ای دارد. از آنجا که این مبانی اندیشه‌ای به نوعی در حوزه‌های مختلف علمی نمود و ظهور داشته و نهایتاً آبشخور فکری مداخله انسان در محیط را فراهم می‌آورد، از ایشان درخواست شد تا با توجه به دانش و تجربه ارزشمند خود در زمینه تخصصی مورد نظر (فرهنگ و ادبیات، تاریخ، فلسفه و علوم سیاسی) جدول ۱ را تکمیل کنند.

بر مبنای نتایج حاصل از ۲۸ ساعت مصاحبه حضوری با چند استاد برجسته و صاحب‌نظر از رشته‌های علوم سیاسی، فلسفه، اقتصاد و جغرافیا و بررسی‌های لازم، تغییراتی در مدل اولیه اعمال و اصلاحاتی در آن ایجاد شد (شکل ۳). در گام بعد این مدل مفهومی نهایی، توسط ۳۰ تن از اعضای هیأت علمی ۸ دانشکده دانشگاه تهران در معرض ارزیابی قرار گرفت (جدول ۲).

شکل ۲. مدل مفهومی اولیه

جدول ۱. سنجش میزان ارتباط و میزان تاثیر هر یک از موارد در شکل‌گیری بحران آب در کشور

میزان تاثیرگذاری					میزان ارتباط					عبارت
کاملاً تاثیرگذار	تاثیرگذاری زیاد	تأحدی موثر	کم تاثیر	بی تاثیر	کاملاً مرتبط	ارتباط زیاد	تأحدی مرتبط	ارتباط اندک	غیر مرتبط	
										رسوخ اندیشه‌های رادیکال در فرهنگ و متون توسعه ایران
										ورود و رسوخ اندیشه‌های رادیکال در متون ادبیات ایران
										ایدئولوژی اسلام رادیکال (متأثر از تفکرات دکتر علی شریعتی)
										گسترش اندیشه ضدسرمایه‌داری و رادیکال در میان مردم، نخبگان، روشنفکران
										گسترش فعالیت احزاب رادیکال در ایران

جدول ۲. مشخصات جامعه آماری اعضای هیأت علمی شرکت کننده در گام دوم تحقیق

تعداد مشارکت کنندگان	حوزه تخصصی	دانشکده
۳	فلسفه	ادبیات و علوم انسانی
۲	تاریخ معاصر ایران	ادبیات و علوم انسانی
۳	ادبیات معاصر ایران	ادبیات و علوم انسانی
۴	اندیشه سیاسی - مسائل ایران	حقوق و علوم سیاسی
۳	توسعه اقتصادی	اقتصاد
۴	توسعه و برنامه ریزی اجتماعی	علوم اجتماعی
۵	توسعه پایدار روستایی	جغرافیا
۴	آمایش سرزمین	جغرافیا
۲	محیط زیست	محیط زیست
۷	استاد	مرتبه علمی
۱۳	دانشیار	
۱۰	استادیار	
۲۷	مرد	جنسیت
۳	زن	

یافته‌های تحقیق:

در مدل مفهومی جدید بعد از مصاحبه با اساتید دانشگاهی مربوط، «اقلیم ایران» و «درآمد نفت» به عنوان عوامل بنیادین در نظر گرفته شدند. تعامل «سلطه دولت بر اقتصاد» با «دولت رانتیر نفتی» از عوامل اصلی «ناکارآمدی در مدیریت» و شکل گیری «شبکه‌های حامی - پیرو» و «پیمانکاران رانتی» مشخص شدند. همچنین «ناکارآمدی در مدیریت» از عوامل اصلی «بهره‌وری پایین آب» وارد مدل مفهومی شدند. با توجه به اینکه در دهه اول انقلاب، اقتصاد ایران به صورت «اقتصاد دولتی» و در دهه‌های بعد به شکل «سرمایه‌داری دولتی» درآمد، لذا عبارت «سلطه دولت بر اقتصاد» در مدل مفهومی نهایی در نظر گرفته شد که بیانگر هر دو نوع ساختار اقتصادی ذکر شده در ایران است. «مکتب وابستگی» به عنوان زیربنای فکری «شعار خودکفایی» و «سلطه دولت بر اقتصاد» نیز وارد مدل مفهومی نهایی شد.

شکل ۳. مدل مفهومی نهایی

جدول ۳. نظر پاسخگویان در مورد تأثیر عوامل مطرح شده بر ریشه‌های فکری و اندیشه‌ای بروز بحران آب در ایران

خیلی کم	کم	تا اندازه‌ای	زیاد	خیلی زیاد	تعداد پاسخ	گزاره
-	-	٪۱۱,۱	٪۴۴,۴	٪۴۴,۴	۱۸	تأثیر «اندیشه چپ در ایران» بر «فضای فکری ضد سرمایه‌داری انقلاب ۵۷»
-	-	-	٪۳۸,۹	٪۶۱,۱	۱۸	تأثیر «قرائت سوسیالیستی از اسلام و ایدئولوژی چپ اسلامی شریعتی» بر «فضای فکری ضد سرمایه‌داری انقلاب ۵۷»
-	-	٪۵,۳	٪۵۲,۶	٪۴۲,۱	۱۹	تأثیر فضای فکری ضد سرمایه‌داری انقلاب ۵۷» بر ورود مکتب وابستگی (خودکفایی و سلطه دولت بر اقتصاد) به قانون اساسی
-	-	-	٪۲۸,۶	٪۷۱,۴	۷	تأثیر «اصول اقتصادی قانون اساسی» بر «سلطه دولت بر اقتصاد و دولت رانتیر»
-	-	-	٪۲۸,۶	٪۸۵,۷	۷	تأثیر «نفت» بر «دولت رانتیر»
-	-	-	٪۳۳,۳	٪۶۶,۷	۶	تعامل «سلطه دولت بر اقتصاد» و «دولت رانتیر»
-	-	-	٪۱۶,۷	٪۸۳,۳	۶	تأثیر «دولت رانتیر» بر «ناکارآمدی در مدیریت»
-	-	-	٪۵,۳	٪۹۴,۷	۱۹	تأثیر «ناکارآمدی در مدیریت» بر «بحران آب»
-	-	-	٪۴۰	٪۶۰	۵	تأثیر حاکمیت دولت در اقتصاد و دولت رانتیر بر شبکه‌های حامی پیرو و پیمانکاران رانتی
-	-	-	٪۴۰	٪۶۰	۵	تأثیر ناکارآمدی در مدیریت، شبکه حامی پیرو و پیمانکاران رانتی بر نگاه سازه‌ای و ناپایدار
-	-	٪۱۷,۶	٪۵۲,۹	٪۲۹,۴	۱۷	تأثیر «نگاه سازه‌ای و ناپایدار» بر «بحران آب»
-	٪۵,۳	٪۱۰,۵	٪۶۳,۲	٪۲۱,۱	۱۹	تأثیر «شعار خودکفایی» بر «مصرف بی رویه از منابع آب»
-	-	-	٪۱۶,۷	٪۸۳,۳	۱۸	تأثیر «ناکارآمدی در مدیریت» بر «بهره‌وری پایین آب»
-	-	٪۱۳,۳	٪۳۳,۳	٪۵۳,۳	۱۵	تأثیر «برداشت بی رویه از منابع آب و بهره‌وری پایین آب» بر «بحران آب»
-	-	٪۱۴,۳	٪۵۷,۱	٪۲۸,۶	۱۴	تأثیر «اقلیم ایران» بر «بحران آب»

تحلیل علیّ پویش‌های ایدئولوژیک، اقتصادی و محیط‌زیستی در ایران پس از انقلاب:

این مطالعه یک مدل علیّ جامع ارائه می‌دهد که تعامل میان ریشه‌های ایدئولوژیک، تاریخی، حکمرانی سیاسی - اقتصادی و پیامدهای محیط‌زیستی را در ایران قبل و پس از انقلاب، با تمرکز ویژه بر بحران آب، تبیین می‌کند. با استفاده از دیدگاه‌های تخصصی ۳۰ پژوهشگر ارشد در حوزه‌های فلسفه، تاریخ معاصر، اقتصاد سیاسی، توسعه پایدار و جغرافیا و مطالعات محیط‌زیست، ساختاری چندلایه از عوامل مؤثر که ریشه در دگرگونی‌های ایدئولوژیک ایران پس از انقلاب ۱۹۷۹ دارد را مورد ریشه‌یابی و تحلیل قرار می‌دهد. (جدول ۳) (شکل ۳).

بحث و نتیجه‌گیری:

این مطالعه نشان می‌دهد که بحران آب ایران صرفاً یک مسئله محیط‌زیستی، اقلیمی یا مدیریتی نیست، بلکه بحرانی عمیق، ریشه‌دار و چندبُعدی است که در ساختارهای ایدئولوژیک، نهادی و اقتصادی کشور ریشه دارد. در حالی که پژوهش‌های پیشین از منظرهای فنی، مدیریتی و سیاستگذاری در بحران آب پرداخته‌اند، این تحقیق به

بررسی بنیان‌های ایدئولوژیک و فکری می‌پردازد که ساختارهای حکمرانی مخرب و سیاست‌های نادرست را شکل داده است.

این پژوهش نشان می‌دهد که ایدئولوژی چپ و تفسیر سوسیالیستی از اسلام به ویژه از طریق میراث فکری دکتر علی شریعتی، نقش مهمی در شکل دهی گفتمان ضدسرمایه داری اسلامی انقلاب ۱۹۷۹ داشته اند. این گفتمان از طریق اصول اقتصادی قانون اساسی ایران، که الهام گرفته از نظریه وابستگی است، نهادینه شده و بر مقاومت در برابر سرمایه‌داری جهانی، سلطه دولت بر اقتصاد و تمرکز بر خودکفایی ملی در تولید غذای داخلی تاکید دارد.

این بنیان ایدئولوژیک، همراه با اتکای ایران به درآمدهای نفتی، به شکل‌گیری یک دولت رانتیر انجام شده است. در چنین وضعیتی تخصیص منابع نه بر اساس شایستگی، کارایی یا رقابت، بیشتر از طریق شبکه‌های توزیع رانت شامل پیمانکاران خاص و واسطه‌های وابسته به دولت انجام می‌شود. این بازیگران نقش مرکزی در اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی مانند سدسازی، طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌های و توسعه شبکه‌های آبیاری ایفا کرده اند. پروژه‌هایی که پیامدهای زیست‌محیطی مخربی از جمله تخریب منابع آب و نابودی اکوسیستم‌های آبی برجای گذاشته شده‌اند.

نمادهای این فروپاشی بوم‌شناختی، خشک شدن دریاچه ارومیه و بسیاری از تالاب‌های دیگر مانند گاوخونی، بختگان و جازموریان است. علاوه بر این، سیاست‌های ایدئولوژیک مانند خودکفایی در کشاورزی که بدون توجه به محدودیت‌های اقلیمی ایران دنبال شده‌اند، فشار سنگینی بر منابع آب وارد کرده است. با وجود بهره‌وری پایین هنوز بیش از ۹۰ درصد مصرف آب کشور بصورت کاملاً ناپایدار به بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شود.

امروز بیش از ۲۷۸ شهر ایران با تنش آبی شدید روبه‌رو هستند و بیش از ۲۴ میلیون نفر در مناطق زندگی می‌کنند که به دلیل برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در معرض خطر جدی فرونشست زمین قرار دارند. این واقعیت‌ها ماهیت ساختاری و ایدئولوژیک بحران را می‌سازند.

در نهایت، بحران آب ایران حاصل همگرایی شرایط اقلیمی نامناسب، ساختار اقتصادی دولت‌محور، شبکه‌های رانت‌جو و دکترین‌های ایدئولوژیکی است که کنترل دولتی و اتکاء به داخل را بر پایداری، کارایی و سازگاری ترجیح می‌دهند.

بدون بازنگری بنیادین در پایه‌های ایدئولوژیک، اصول اقتصادی، قانون اساسی و سازوکارهای تصمیم‌گیری، یافتن راه‌حل پایدار برای بحران آب ممکن نیست. نویسندگان چند راهکار برای مقابله با این بحران و ریشه‌های آن پیشنهاد می‌کنند که شامل اصلاح قانون اساسی، بازنگری در راهبردهای کلان مانند هدف خودکفایی، افزایش شفافیت در ساختارهای حکومتی و مدیریت درآمدهای نفتی، محدود کردن نفوذ پیمانکاران رانتی و جایگزینی سیاست تقابل با جهان با تجارت آزاد و سازنده است.

- Ahumada, José Miguel, and Miguel Torres. 2024. "Dependency Theory: An Underdevelopmental Thought from Latin America to the Entire World." Pp. 1–21 in *Global Handbook of Inequality*. Cham: Springer International Publishing.
- Alfoneh, Ali. 2022. *How Intertwined Are the Revolutionary Guards in Iran's Economy?* JSTOR.
- Amiri, Siamak, Mehdi Mazaheri, Vahid Naderkhanloo, Jamal Mohammad Vali Samani, Sahand Ghadimi, Ali Torabi Haghighi, and Roohollah Noori. 2023. "Salinity Management in the World's Most Saline Dam Reservoir: The Gotvand Reservoir, Iran."
- Anon. 2020. "1. Neoclassical Economics and Socialism: From the Beginnings to 1953." Pp. 17–49 in *Markets in the Name of Socialism*. Stanford University Press.
- Association, Iran Renewable Energy. n.d. "Iran Renewable Energy Association." Retrieved (<http://irrea.ir/en/home/>).
- Ayoob, Mohammed. 1981. "The Revolutionary Thrust of Islamic Political Tradition." *Third World Quarterly* 3(2):269–76.
- Bagher Ghalibaf, Mohammad, Majid Gholami, and Nooshin Mohammadian. 2022. "Stability of Food Security in Iran; Challenges and Ways Forward: A Narrative Review." *Iranian Journal of Public Health*. doi: 10.18502/ijph.v51i12.11456.
- Barati, Ali Akbar, Milad Dehghani Pour, and Mohsen Adeli Sardooei. 2023. "Water Crisis in Iran: A System Dynamics Approach on Water, Energy, Food, Land and Climate (WEFLC) Nexus." *Science of the Total Environment* 882. doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.163549.
- Beck, Martin. 2009. "Oil-Rent Boom in Iran?" *SSRN Electronic Journal* (No 111):29. doi: 10.2139/ssrn.1534585.
- Behling, Robert, Sigrid Roessner, Saskia Foerster, Peyman Saemian, Mohammad J. Tourian, Tanja C. Portele, and Christof Lorenz. 2022. "Interrelations of Vegetation Growth and Water Scarcity in Iran Revealed by Satellite Time Series." *Scientific Reports* 12(1):20784.
- Bina, Cyrus. 1992. "The Laws of Economic Rent and Property: Application to the Oil Industry." *American Journal of Economics and Sociology* 51(2):187–204.
- Center, Parliament Research. n.d. "The Research Center of the Islamic Consultative Assembly of Iran." Retrieved (<https://rc.majlis.ir/en>).
- Clapp, Jennifer. 2017. "Food Self-Sufficiency: Making Sense of It, and When It Makes Sense." *Food Policy* 66:88–96.
- Daoudy, Marwa, Jeannie Sowers, and Erika Weinthal. 2022. "What Is Climate Security? Framing Risks around Water, Food, and Migration in the Middle East and North Africa." *WIREs Water* 9(3). doi: 10.1002/wat2.1582.
- Fadaee, Simin. 2022. "Marxism, Islam and the Iranian Revolution." Pp. 103–20 in *Marxism, Religion, and Emancipatory Politics*. Springer.
- Falkenmark, Malin, Jan Lundqvist, and Carl Widstrand. 1989. "Macro-scale Water Scarcity Requires Micro-scale Approaches: Aspects of Vulnerability in Semi-arid Development." *Natural Resources Forum* 13(4):258–67. doi: 10.1111/j.1477-8947.1989.tb00348.x.
- Freedden, Michael. 2000. "Practising Ideology and Ideological Practices." *Political Studies* 48(2):302–22. doi: 10.1111/1467-9248.00261.

- Ghazinoory, Sepehr, Mehdi Fatemi, and Abolfazl Adab. 2022. "Iranian Steel Value Chain: Advantageous but Unsustainable." *Clean Technologies and Environmental Policy* 24(7):2099–2115. doi: 10.1007/s10098-022-02300-6.
- Golian, Mohsen, Ali Saffarzadeh, Homayoon Katibeh, Masoud Mahdad, Habib Saadat, Mahdi Khazaei, Ershad Sametzadeh, Aboozar Ahmadi, Ebrahim Sharifi Teshnizi, Mahsa Samadi Darafshani, and Majid Dashti Barmaki. 2021. "Consequences of Groundwater Overexploitation on Land Subsidence in Fars Province of Iran and Its Mitigation Management Programme." *Water and Environment Journal* 35(3):975–85. doi: 10.1111/wej.12688.
- Haghayeghi, Mehrdad. 1990. "Agricultural Development Planning under the Islamic Republic of Iran." *Iranian Studies* 23(1–4):5–29. doi: 10.1080/00210869008701747.
- Harris, Kevan. 2013. "The Rise of the Subcontractor State: Politics of Pseudo-Privatization in the Islamic Republic of Iran." *International Journal of Middle East Studies* 45(1):45–70.
- Hejazi, Sara. 2023. "Private Property and the Commons: The Case Study of Water Distribution in Persian Qanats." *Global Jurist* 23(3):305–16. doi: 10.1515/gj-2023-0125.
- Hosseini, M.Reza, Igor Martek, Saeed Banihashemi, Albert P. C. Chan, Amos Darko, and Mahdi Tahmasebi. 2020. "Distinguishing Characteristics of Corruption Risks in Iranian Construction Projects: A Weighted Correlation Network Analysis." *Science and Engineering Ethics* 26:205–31.
- Hosseiniebalam, Fahimeh, and Omid Ghaffarpasand. 2015. "The Effects of Emission Sources and Meteorological Factors on Sulphur Dioxide Concentration of Great Isfahan, Iran." *Atmospheric Environment* 100:94–101.
- Islami, Ruhollah, and Ahmad Rahimi. 2019. "Policymaking and Water Crisis in Iran." *Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies* 7(27):410–35.
- Jalal Mirnezami, S., François Molle, and Soroush Talebi Eskandari. 2024. "Chronicle of a Disaster Foretold: The Politics of Restoring Lake Urmia (Iran)." *World Development* 182:106713. doi: 10.1016/J.WORLDDEV.2024.106713.
- Jalali, Lida, Mehdi Zarei, and Francisco Gutiérrez. 2019. "Salinization of Reservoirs in Regions with Exposed Evaporites. The Unique Case of Upper Gotvand Dam, Iran." *Water Research* 157:587–99.
- Jamali Oskooi, Seyed Jamal, AHMAD BAKHSHAYESHI ARDESTANI, and MIR GHASEM BANIHASHEMI. 2019. "Political Economy of Corruption in the Islamic Republic of Iran." *MAJLIS & RAHBORD* 27(101):33–58.
- Karimi, Mandana, Mansour Tabiee, Shobeir Karami, Vahid Karimi, and Esmail Karamidehkordi. 2024. "Climate Change and Water Scarcity Impacts on Sustainability in Semi-Arid Areas: Lessons from the South of Iran." *Groundwater for Sustainable Development* 24. doi: 10.1016/j.gsd.2023.101075.
- KAVEH PISHGHADAM, MOHAMMAD KAZEM. 2010. "SCHOOL AFFILIATION ON DEVELOPMENT STRATEGIES IN THE FIRST DECADE OF THE ISLAMIC REVOLUTION." *JOURNAL OF LAW AND POLITICS* 6(14):41–53.
- Ketabchy, Mehdi. 2021. "Investigating the Impacts of the Political System Components in Iran on the Existing Water Bankruptcy." *Sustainability* 13(24):13657. doi: 10.3390/su132413657.
- Khalili, Mohsen. 2009. "THE ARTICLE 44 OF THE CONSTITUTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN: A DECONSTRUCTIONIST VIEW." *RESEARCH LETTER OF POLITICAL SCIENCE* 5(1):17.
- Lichtheim, George. 1965. "The Concept of Ideology." *History and Theory* 4(2):164–95.
- LOVELL, DAVID W. 1992. "THE FRENCH REVOLUTION AND THE ORIGINS OF SOCIALISM:

THE CASE OF EARLY FRENCH SOCIALISM.” *French History* 6(2):185–205. doi: 10.1093/fh/6.2.185.

- Luke, Timothy W. 1999. *Capitalism, Democracy, and Ecology: Departing from Marx*. University of Illinois Press.
- Madani, Kaveh. 2014. “Water Management in Iran: What Is Causing the Looming Crisis?” *Journal of Environmental Studies and Sciences* 4(4):315–28. doi: 10.1007/s13412-014-0182-z.
- Maghrebi, Mohsen, Roohollah Noori, Rabin Bhattarai, Zaher Mundher Yaseen, Qiuhong Tang, Nadhir Al-Ansari, Ali Danandeh Mehr, Abdolreza Karbassi, Javad Omidvar, Hossein Farnoush, Ali Torabi Haghighi, Bjørn Kløve, and Kaveh Madani. 2020. “Iran’s Agriculture in the Anthropocene.” *Earth’s Future* 8(9). doi: 10.1029/2020EF001547.
- Manouchehri, G. R., and S. A. Mahmoodian. 2002. “Environmental Impacts of Dams Constructed in Iran.” *International Journal of Water Resources Development* 18(1):179–82. doi: 10.1080/07900620220121738.
- Maroufpoor, Saman, Omid Bozorg-Haddad, Eisa Maroufpoor, P. Winnie Gerbens-Leenes, Hugo A. Loáiciga, Dragan Savic, and Vijay P. Singh. 2021. “Optimal Virtual Water Flows for Improved Food Security in Water-Scarce Countries.” *Scientific Reports* 11(1):21027.
- Matthee, Rudi. 2020. “‘Neither Eastern nor Western, Iranian’: How the Quest for Self-Sufficiency Helped Shape Iran’s Modern Nationalism.” *Journal of Persianate Studies* 13(1):59–104.
- Mirzavand, Mohammad, and Rahim Bagheri. 2020. “The Water Crisis in Iran: Development or Destruction?” *World Water Policy* 6(1):89–97.
- Mosavi Borazgani, Seid Mohammad Tagi, and Mohtasham Mohammadi. 2023. “Deliberating the Causes of Emergence and Development of the Left Wing Marxism Literature in Iran.” *Contemporary Persian Literature* 13(1):101–26.
- Naboureh, Amin, Ainong Li, Hamid Ebrahimi, Jinhu Bian, Mohsen Azadbakht, Meisam Amani, Guangbin Lei, and Xi Nan. 2021. “Assessing the Effects of Irrigated Agricultural Expansions on Lake Urmia Using Multi-Decadal Landsat Imagery and a Sample Migration Technique within Google Earth Engine.” *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* 105:102607.
- Naderi, Ladan, Esmail Karamidehkordi, Mohammad Badsar, and Mehrdad Moghadas. 2024. “Impact of Climate Change on Water Crisis and Conflicts: Farmers’ Perceptions at the ZayandehRud Basin in Iran.” *Journal of Hydrology: Regional Studies* 54:101878. doi: 10.1016/J.EJRH.2024.101878.
- Najafi Alamdarlo, Hmaed, Fariba Riyahi, and Mohamad Hasan Vakilpoor. 2019. “Wheat Self-Sufficiency, Water Restriction and Virtual Water Trade in Iran.” *Networks and Spatial Economics* 19:503–20.
- Nouri, Milad, Mehdi Homae, Luis S. Pereira, and Mohammad Bybordi. 2023. “Water Management Dilemma in the Agricultural Sector of Iran: A Review Focusing on Water Governance.” *Agricultural Water Management* 288.
- Palestini, Stefano. 2023. “The Dependency Research Programme: Its Latin American Origins and Global Contemporary Applications.” in *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. Oxford University Press.
- PANAHI, MOHAMMAD HOSSEIN, and ASHRAF AMINI. 2011. “RENTIER STATE, STATE RUN ECONOMY, POLITICAL CULTURE AND SOCIAL CAPITAL IN IRAN (1989-2005).” *POLITICAL AND INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND RESEARCH QUARTERLY* 3(7):59–94.
- Parvzimehr, Ali, Abbas Norouzian Baghani, Mohammad Hoseini, Armin Sorooshian, Alberto Cuevas-

- Robles, Mohammad Fararouei, Mansooreh Dehghani, Mahdieh Delikhoon, Abdullah Barkhordari, and Samaneh Shahsavani. 2020. "On the Nature of Heavy Metals in PM10 for an Urban Desert City in the Middle East: Shiraz, Iran." *Microchemical Journal* 154:104596.
- Pesaran, Evaleila. 2008. "Towards an Anti-Western Stance: The Economic Discourse of Iran's 1979 Revolution." *Iranian Studies* 41(5):693–718. doi: 10.1080/00210860802518343.
- Pesaran, M.Hashem. 1982. "The System of Dependent Capitalism in Pre-and Post-Revolutionary Iran." *International Journal of Middle East Studies* 14(4):501–22.
- Qemashi, Mahdi. 2016. "Lessons to Be Learned from the Fate of the Gotvand Dam." *Strategic Studies of Public Policy (Strategic Studies of Globalization)* 6(20):183–87.
- Rahimi-Feyzabad, Fatemeh, Masoud Yazdanpanah, Saeed Gholamrezai, and Mostafa Ahmadvand. 2022. "Social Network Analysis of Institutions Involved in Groundwater Resources Management: Lessons Learned from Iran." *Journal of Hydrology* 613. doi: 10.1016/j.jhydrol.2022.128442.
- Rastegaripour, Fatemeh, Abolfazl Tavassoli, Mahdi Babaeian, Jesús Fernández-Gálvez, and Andrés Caballero-Calvo. 2024. "Assessing the Impacts of Climate Change on Water Resource Management and Crop Patterns in Eastern Iran." *Agricultural Water Management* 295. doi: 10.1016/j.agwat.2024.108774.
- Rezazadeh, Habib. 2020. "The Issue of Water Crisis and the Political Economy of Development in Iran 1392-1384 (Examination of the Role of the Political Economy of Development in the Years 1392-1384 in the Escalation of the Water Crisis in Iran)." Tarbiat Modares University.
- Rose-Ackerman, Susan, and Bonnie J. Palifka. 2016. *Corruption and Government*. Cambridge University Press.
- Rowthorn, Bob. 1973. "Neoclassical Economics and Its Critics: A Marxist View." *Social Scientist* 2(3):3. doi: 10.2307/3516131.
- Saatsaz, Masoud, and Abolfazl Rezaei. 2023. "The Technology, Management, and Culture of Water in Ancient Iran from Prehistoric Times to the Islamic Golden Age." *Humanities and Social Sciences Communications* 10(1):142. doi: 10.1057/s41599-023-01617-x.
- Saeidi, Ali A. 2001. "Charismatic Political Authority and Populist Economics in Post-Revolutionary Iran." *Third World Quarterly* 22(2):219–36. doi: 10.1080/01436590120037045.
- Shahidani, Mehdi Hedayati, and Roman Vladimirovich Penkovtsev. 2017. "The Role of Social-Identity Beliefs in the Trends of Foreign Policy of Iran." *Japanese Journal of Political Science* 18(3):446–64.
- Simkhovitch, Vladimir G. 1913. *Marxism versus Socialism*. Columbia University Press.
- Torabi, Zabih., Rezvani, M. Reza. & Badri, S.Ali. 2020. "Tourism, Poverty Reduction and Rentier State in Iran: A Perspective from Rural Areas of Turan National Park." *Journal of Policy Research in Tourism* 13(11):1–16. doi: 10.1080/19407963.2020.1759081.
- WORLD BANK GROUP. n.d. "World Development Indicators." Retrieved (<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/Series/ER.GDP.FWTL.M3.KD>).